

AS INDICAÇÕES DE CESÁREA DE EMERGÊNCIA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 25/07/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12827002

Maria Gabriella Socci da Costa Raposo da Camara¹, Maria Clara Gonçalves de Almeida da Costa², Giulia Darwin Fachetti², Mariana Nunes Sharp², Enrico Lobão Brentano², Pedro Henrique Benevides Costa², Bruna Kapps Kronenberg², Filipa Corrêa Viegas³, Alberto Frederico Penna Chaves Rocha³, Bianca Blanc Maurício Canhoto²

RESUMO

Este artigo traz as práticas atuais e as evidências em indicações de cesárea de emergência, destacando a importância da abordagem multidisciplinar e da individualização do manejo terapêutico para otimizar os resultados clínicos.

Palavras chave: emergência”, “cesárea”, “indicação”

ABSTRACT

This article presents current practices and evidence in indications for emergency cesarean section, highlighting the importance of a multidisciplinary approach and individualization of therapeutic management to optimize clinical results.

Keywords: emergency”, “cesarean section”, “indication”

INTRODUÇÃO

A cesariana de emergência é uma intervenção cirúrgica de um parto indicada para casos específicos em que a gestante ou feto encontram-se em situações de risco por alguma complicação. A decisão pelo nascimento por cesariana deve ser tomada em condições especiais pelo médico, quando os riscos deste procedimento superam os benefícios e tem o papel de reduzir a morbidade e mortalidade materna e fetal. O objetivo deste projeto é identificar as indicações de intervenção cirúrgica emergencial no momento do nascimento do bebê.

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo é uma revisão bibliográfica de artigos científicos de 1993-2017, coletados nas plataformas Pubmed, Medline e Uptodate. As palavras-chaves utilizadas foram “cesárea”, “emergência” e “intervenção”.

DISCUSSÃO

O parto por via cesárea pode causar complicações significativas e permanentes, por isso, a escolha por esta via deve ser respaldada por indicações clínicas muito bem fundamentadas.

A intervenção cirúrgica emergencial pode ser indicada tanto no decorrer de um parto vaginal, quando este não progride de maneira adequada, quanto quando a gestante ou o bebê possuem alguma patologia que represente risco iminente de morte, demandando a interrupção imediata da gestação.

As indicações absolutas para este procedimento podem ser divididas em maternas ou fetais. As indicações maternas contêm a inserção placentária anormal (quando a placenta se encontra sobre o colo uterino e obstrui a passagem do feto, aumentando o risco de hemorragias), transmissão de infecções de alto risco para o bebê, cirurgias prévias no útero como

retirada de mioma, risco iminente de rotura uterina (quando as paredes do útero se rompem no momento do parto de forma total ou parcial) e presença de uma massa obstruindo a vagina impedindo a passagem do feto.

Já as condições relacionadas ao feto incluem prolapso do cordão umbilical, comprometimento da vitalidade do feto, diminuição do batimento cardíaco do bebê durante o trabalho de parto e presença de malformações que impedem a passagem do feto pela vagina.

CONCLUSÃO

Dessa maneira, a cesariana de emergência se demonstra uma opção fundamental para salvar a vida da mãe e do bebê.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1** Declaração da Organização Mundial de Saúde sobre a Taxa de Cesáreas. Departamento de Saúde Reprodutiva e Pesquisa. Genebra, Suíça, 2015.
- 2** Portaria No 306. Ministério da Saúde e Secretaria de Atenção à Saúde, 2016.
- 3** Rezende, J. F. Obstetrícia Fundamental, 2017.
- 4** Diretrizes de Atenção à Gestante: a operação cesariana. Brasília: Ministério da Saúde, 2016.
- 5** Gregory KD, Jackson S, Korst L, Fridman M. Cesarean versus vaginal delivery: whose risks? Whose benefits? Am J Perinatol 2012;29:7–18.

¹Médica pela Fundação Técnico Educacional Souza Marques

²Graduando(a) de Medicina pela Fundação Técnico Educacional Souza Marques

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de

áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

nosso time de revisores também!